

A DESMILITARIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL: A REESTRUTURAÇÃO PROPOSTA PELA PEC 51/2013

THE DEMILITARIZATION OF PUBLIC SECURITY IN BRAZIL: THE RESTRUCTURING PROPOSED BY PEC 51/2013

Rusemberg Vasconcelos Câmara ¹

Flávio Aragão Ximenes ²

Resumo: Diante da constante escalada de violência urbana que convivem os brasileiros, a sociedade tem debatido várias medidas apresentadas como alternativa para essa “Insegurança pública”, desmilitarização e a unificação das Polícias Civil e Militar como prognóstico professado por vários estudiosos na área de segurança pública e indicado como alternativa viável que colaboraria para a redução da violência e da criminalidade. Para isso é relevante entender que desmilitarizar não consiste em desarmar ou desequipar a polícia militar, mas sim torná-la em uma única instituição estadual investida de suas funções constitucionais expressando-as de forma atenta aos direitos e às garantias fundamentais dos cidadãos. O artigo tem como objetivo geral analisar a alternativa de Reestruturação do modelo de Segurança Pública Constitucional atualmente adotado pelo proposto na PEC 51/2013 através da Desmilitarização das Polícias Militares e outras especificidades. Como objetivos específicos, entender o processo Histórico do Militarismo nas Polícias Estaduais e influências transmitidas na CF/88; evidenciar a duplicidade e ineficiência da estrutura policial criando duas polícias estaduais incompletas: Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC); discutir criticamente a desmilitarização do modelo de segurança pública da esfera estadual no Brasil. Nessa perspectiva a PEC 51/2013 é uma abrangente sobre o tema da Segurança Pública dentre suas propostas, é possível salientar quatro pontos fundamentais: a desmilitarização, o ciclo completo de polícia, a carreira única e a descentralização federativa, não obstante, também conjecturar um novo formato para o controle externo da atividade policial e a padronização de sua etapa de formação. O estudo é de caráter indutivo e tem o delineamento metodológico uma abordagem teórica de revisão de literatura.

Palavras-chaves: Desmilitarização das policias militares. Reestruturação do modelo de Segurança Pública. PEC 51/2013.

Abstract: Faced with the constant escalation of urban violence that Brazilians experience, society has debated several measures presented as an alternative to this “Public Insecurity”, demilitarization and the unification of the Civil and Military Police as a prognosis professed by several scholars in the area of public security and indicated as a viable alternative that would help reduce violence and crime. To this end, it is important to understand that demilitarization does not consist of disarming or disequipping the military police, but rather turning it into a single state institution invested with its constitutional functions, expressing them in a way that pays attention to the fundamental rights and guarantees of citizens. The article's general objective is to analyze the alternative for Restructuring the Constitutional Public Security model currently adopted by that proposed in PEC 51/2013 through the Demilitarization of the Military Police and other specificities. As specific objectives, understand the Historical process of Militarism in the State Police and influences transmitted in CF/88; highlight the duplicity and inefficiency of the police structure by creating two incomplete state police: Military Police (PM) and Civil Police (PC); critically discuss the demilitarization of the public security model at the state level in Brazil. From this perspective, PEC 51/2013 is a comprehensive one on the topic of Public Security among its proposals, it is possible to highlight four fundamental points: demilitarization, the complete police cycle, the single career and federative decentralization, however, it also conjectures a new format for the external control of police activity and the standardization of its training stage. The study is inductive in nature and has a methodological design and a theoretical approach to literature review.

Keywords: Demilitarization of military police. Restructuring of the Public Security model. PEC 51/2013.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rusembergcamara@aluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fax@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Em seu art. 144, a Constituição Federal trata da segurança pública, que objetiva preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas. De forma indubitável, é a expressão do poder de polícia que mais limita os direitos individuais, contudo, em benefício do interesse público (DI PIETRO, 2017).

A segurança pública faz parte dos direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos e pode ser vista como essencial para que os demais se cumpram. Nesse sentido, esforços para aumentar sua efetividade são indispensáveis quando se busca uma sociedade na qual os cidadãos vivem de forma digna e justa (CARVALHO; SILVA, 2011, p. 60).

Logo, diante das dificuldades que se apresentam todos os dias a sociedade é necessária a busca por instrumentos e disposições que melhorem o bem-estar social e tratando em termos de segurança a Desmilitarização das forças policiais estaduais surge como uma alternativa as constantes demonstrações de ineficiência do modelo hegemonicamente militarizado da Segurança Pública adotados até hoje.

Diante da constante escalada de violência urbana que convivem os brasileiros, a sociedade tem debatido várias medidas apresentadas como alternativa para essa “Insegurança pública”, Desmilitarização e a unificação das Polícias Civil e Militar como prognóstico professado por vários estudiosos na área de segurança pública e indicado como alternativa viável que colaboraria para a redução da violência e da criminalidade. Para isso é relevante entender que desmilitarizar não consiste em desarmar ou desequipar a polícia militar, mas sim torná-la em uma única instituição estadual totalmente civil investida de suas funções constitucionais expressando-as de forma atenta aos direitos e às garantias fundamentais dos cidadãos.

Considerando tudo isso, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de emenda constitucional, como a PEC 51/2013, favoráveis à desmilitarização do modelo hegemonicamente militarizado da Segurança Pública: extinguindo as polícias militares e reestruturando as Polícias Estaduais, aplicando o que internacionalmente é chamado de: “Ciclo completo de Polícia”, um novo modelo de polícia unificado mais finalista e adequado a realidade pós-moderna superando definitivamente os resquícios da ditadura militar (1964-1987) implantados, constitucionalmente, durante o período da redemocratização (1988).

Dado o exposto, verifica-se a relevância deste tema bastante controverso, a evidenciação da ineficiência do modelo utilizado atualmente e a alternativa de reestruturação

dos organismos policiais. Para isso o Autor escolhe como tema de pesquisa a Desmilitarização da Segurança

Pública, colocando sua contribuição como mais uma voz no debate desse tema visando o aperfeiçoamento do modelo estrutural contido no art. 144 da Constituição Federal que trata da Segurança Pública. Nesse sentido o artigo tem como problema de pesquisa delineado: Como a Desmilitarização do atual modelo de Segurança Pública do Brasil implica numa Reestruturação das Organizações Policiais Estaduais tornando-as mais sinérgicas e eficazes no enfrentamento da violência? Para responder estão estabelecidos os seguintes objetivos:

O objetivo geral é analisar a alternativa de Reestruturação do modelo de Segurança Pública Constitucional atualmente adotado pelo proposto na PEC 51/2013 através da Desmilitarização das Polícias Militares e outras especificidades.

Como objetivos específicos, entender o processo Histórico do Militarismo nas Polícias Estaduais e influências transmitidas na CF/88; evidenciar a duplicidade e ineficiência da estrutura policial criando duas polícias estaduais incompletas: Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC); discutir criticamente a desmilitarização do modelo de segurança pública da esfera estadual no Brasil.

A justificativa para a escolha do estudo está no interesse do aperfeiçoamento da Política de Segurança e a melhor prestação desse serviço essencial reconhecendo os seus méritos e os resultados da pacificação social, contudo se permite refletir, em possíveis novas abordagens, diante dos imensos desafios que teoricamente, à luz de modelos discutidos por eméritos estudiosos, que terão os devidos lugares ao longo do artigo, apresentam conceitos técnicos científicos e logísticos da desmilitarização, como uma possibilidade de dar melhores respostas à sociedade brasileira, ainda marcada por quantitativos de violências e criminalidades preocupantes.

De acordo com o Atlas da Violência 2021, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), tem aumentado o debate em torno da pasta da segurança pública para encontrar métodos mais eficientes de diminuição da violência urbana como também das mortes relacionadas a confrontos por intervenções policiais especialmente nas comunidades mais pobres do Brasil.

Dessa forma dentre os meios para a pacificação social e respeito dos direitos e garantias individuais e coletivos não só da sociedade civil, mas também dos agentes policiais,

que são o braço armado do Estado, ampliou-se o debate acerca da mudança de modelo hegemonicamente militarizado da Segurança Pública, resquício do Governo Militar de 1964, para outra vertente mais Democrática e alinhada com as orientações de organismos internacionais de defesa dos direitos humanos como a ONU, rompendo por completo essa parte da herança do período ditatorial.

Além disso, nota-se a relevância do debate quando se estuda o rol de 29 recomendações dirigidas ao poder público pela Comissão Nacional da Verdade, que por finalidade precípua apurou graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre os anos de 1946 a 1988 durante o golpe militar, e fez recomendações para assegurar a não repetição daquela macula histórica nacional como também promover o aprofundamento do Estado democrático de direito, sendo que grande parte desses ensinamentos incentiva a diretamente a reforma e reestruturação das polícias o fortalecimento dos órgãos de controle e sua atuação mais Finalista e Cidadã.

Do ponto de vista de sua relevância social e acadêmica o artigo discute, a construção de uma polícia desmilitarizada baseadas no novo paradigma adotado no país desde 1988 com a redemocratização, assegurando à tropa o completo e igualitário tratamento dos direitos humanos, e ao cidadão, a eficiência das políticas públicas mais eficaz para a sociedade.

Trata-se de uma investigação teórico-bibliográfica de revisão de literatura (GIL, 2008), tendo como suportes os autores: Luiz Eduardo Soares (2019), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2017).

O artigo está organizado do seguinte modo retórico. Para além dessa Introdução o item 2 aborda sobre o atual modelo de segurança pública no Brasil; a seção 3 a ditadura e seus resquícios na segurança pública ; seção 4 Proposta de Emenda Constitucional 51/2013, finalizando com as Considerações finais.

2 O ATUAL MODELO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

No entendimento de David H. Bayley, analisar a palavra polícia fazendo referência a determinadas pessoas que estão autorizadas a estabelecer uma ordem dentro de uma sociedade utilizando ou não de força física para garantir a segurança de todos. (BAYLEY, 2006). Nota-se a importância desse órgão para a garantia dos direitos fundamentais do povo brasileiro. Para seu devido entendimento estrutural é necessário entendermos o modelo de segurança pública adotado no Brasil previsto no art. 144 da Constituição Federal de 1988:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- polícia federal;
- polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis;
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019). (BRASIL, 1988, online)

Em termos quantitativos e qualitativos verificamos que a polícia mais “presente” no dia a dia da população seja por necessidade de prestação do serviço público preventivo, resolução de alguma demanda corretiva ou simplesmente pelo seu maior quantitativo numérico em relação aos outros órgãos é a polícia militar (militarizada).

É possível observar também que a Constituição Federal de 1988 dispõe, no artigo 144, que a Polícia Militar é um dos órgãos responsáveis pela segurança pública, propondo-se a exercer a polícia ostensiva (fardada) e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5º). O § 6º deste mesmo artigo declara que: Art. 144. [...] §6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (BRASIL, 1988, online).

Quando o trecho: “[...] §6º forças auxiliares e reserva do Exército [...]” (BRASIL, 1988, online) visualiza-se a inserção de resquícios do período ditatorial na atual Constituição Cidadã. Nota-se que existem diversas características importantes com relação à polícia que faz com que ela se diferencie do Exército, sendo que a polícia tem que solucionar os conflitos para manter a ordem pública. Com esses entendimentos, verifica-se que existem diversos tipos de organizações de policiamento, e dessa forma podemos dizer que a polícia moderna, pode ser assimilada por ter atuação especializada, pública e profissional (BAYLEY, 2006). No entanto, analisamos que as polícias militares não se subordinam unicamente a Constituição Federal, massimamente ao Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar, que regem normas regulamentares disciplinadoras do Exército, Marinha e Aeronáutica. Essas normas são aplicadas aos policiais, em determinadas situações, por exemplo, como explicita o art. 166 do C.P.M (Decreto Lei nº 1.001 de 1969)

Pelo exposto, alguns estudiosos concluem que existe uma valorização maior com relação a instituição do que com a própria dignidade do ser humano. Tal conclusão decorre do estudo da proporcionalidade das sanções impostas aos atos tipificados na citação. Muitos

entendem também não serem viáveis os dispositivos legais num Estado Democrático de Direito, principalmente quando se refere a corporações que sempre busca zelar pela segurança pública da sociedade. (FREIXO, 2013).

Diante disso, visualiza-se a existência de uma divisão entre 02 funções constitucionais da Polícia Militar Brasileira: enquanto a função principal consiste no policiamento ostensivo e preventivo com métodos próprios e treinamento especializado, visto que, seu impacto dirige-se à sociedade de forma geral. A função secundária, considerada até mesmo “atípica”, está associada a força militar que está subordinada ao Exército Brasileiro, a qual suas técnicas são voltadas para lidar no combate de qualquer tipo de “inimigo”, com o objetivo de dominá-lo e destruí-lo se for necessário. O doutrinador Zaverucha considera que existe uma ambiguidade das polícias militares e a influência das forças armadas perante a sociedade, e relativamente ao assunto, explana que: a Constituição de 1988 não procurou fazer essa separação. Ao contrário, dificultou-a. (2000, p. 78).

Tanto a hierarquia quanto a disciplina são as bases das polícias militares e dos seus regulamentos disciplinares ultrapassados para serem aplicados em uma instituição tão importante. Na atualidade, os regimentos internos usados nas polícias militares brasileiras ainda são criados equivalentes ao Regulamento Disciplinar do Exército conforme dispõe o artigo 18 do Decreto-lei nº 667/69 in verbis: “Art. 18. As Polícias Militares serão regidas por Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de cada Corporação.” (BRASIL, 1969, online).

O Decreto é arbitrário e arcaico, visto que fora gerado no período ditatorial ocorrido no país (1964-1987) e não acompanhou a evolução da nova ordem jurídica instituída, com a redemocratização, e acima de tudo por ter em seu bojo a previsão das chamadas prisões disciplinares administrativas.

Na escala de importância dos direitos humanos individuais logo após o bem mais precioso, a vida e o direito à liberdade. Direitos que necessitariam da decisão fundamentada de uma autoridade judiciária para ser relativizado, democraticamente falando, no entanto essa garantia é mitigada a figura dos militares quando prevê nossa carta magna no artigo 5, inciso LXI, que “[...] LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (BRASIL, 1988, online).

Precisamente em 31 de maio de 1964, o país voltava a vivenciar um período de

exceção, a prática forçada das mais diversas restrições das liberdades: políticas, sociais, individuais, o “Estado” utilizando os subterfúgios da “ameaça comunista”, para o desvirtuamento do uso das suas forças policiais. O monopólio de controle da segurança pública fora centralizado, neste regime efetua-se a metamorfose mais prejudicial à segurança pública e cujo debate ainda é intenso, forte, acerca da missão constitucional das polícias militares. As Polícias foram utilizadas como forças de repressão aos opositores do regime, passando a Segurança Pública ser sinônimo de “repressão”, surgindo um antagonismo entre os movimentos sociais organizados e as polícias.

Mas diferentemente de outras constituições democráticas que foram instituídas após rupturas sociais ou revoluções, no caso brasileiro, houve uma transição de regime político negociada, devolvendo à população civil as rédeas do país, sendo que, os militares estavam inseridos nesse movimento e referiam-se, com recorrência a expressão de “abertura lenta e gradual”.

Os militares utilizavam os enclaves de poder que detinham para impedir alterações no texto constitucional tidas como violadoras de suas prerrogativas ou espaços concebidos no ideário militar como “naturalmente” afetos as forças armadas, leia-se, segurança pública, o setor mais influenciado e afetado pela doutrina militar. Então, para compreensão da formação do pensamento constitucional na constituinte de 1988, especificamente quanto a formação dos órgãos policiais e suas respectivas atribuições constitucionais, é necessário investigar os contornos gerais do pensamento militar após o golpe de 1964, sua influência na produção normativa deste período, além dos debates e as ideias apresentadas na constituinte acerca dos órgãos de segurança pública.

No Brasil, severas críticas são feitas às instituições policiais militares, diante da formação, qualificação e treinamento de seus profissionais de Segurança Pública, diante da evidente incompatibilidade estrutural entre a formação policial essencialmente militar e a democracia no trato a população civil, debate que ganha força com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição Federal de 1988.

É vivenciado no período mais longo da democracia no Brasil, são 35 anos completados recentemente, desde a redemocratização houve muitos avanços em termos econômicos, culturais, tecnológicos, todavia, um campo em especial que pouco mudou de forma substantiva, foi na Segurança Pública permanecendo inalterado contanto com a mesma estrutura dos tempos de ditadura militar. Existem inúmeras propostas de mudanças que não avançam, ora por falta de vontade política, ora por obstrução de votação ao interesse classista,

enquanto isto ocorre, o Brasil atingiu em 2022 o absurdo número de 40.824 mortos violentos em um ano.

Diante desses alarmantes indicadores de violência urbana, urge-se a ampliação do debate visando a modernização do sistema de segurança pública sendo necessária a reavaliação da existência de 02 polícias incompletas a nível estadual: polícia militar e polícia civil e suas implicações nefastas na escalada dos índices de violência nas entidades federativas.

3 A DESMILITARIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA

A segurança pública é uma das políticas públicas que menos recebe atenção dos governos ao longo dos anos, porém, é uma das que mais incide sobre a vida das pessoas e que a mídia dá maior atenção (SILVA JÚNIOR, 2015). Diante do atual mundo globalizado há uma maior exposição das políticas públicas implementadas em todas as pastas do governo, mas certamente aquela que tem uma maior cobrança pela apresentação de índices de melhoria é a da segurança pública, infelizmente grande parte dessas políticas resumem-se a mera cópia do modelo que outros entes federativos implementaram, em suas realidades locais, e que, na maioria das vezes, não se amolda a outros contextos socioculturais do país.

Azevedo (2016) salienta que é preciso debater estratégias e conceitos para a atualização das polícias no Brasil, visto que a temática demanda a segurança pública de forma abrangente, sua relação com a sociedade, o uso progressivo da força, além do exercício das investigações, em suma, são diversos pontos que não podem ser preteridos a um segundo plano, mas rogam por mudanças capazes de proporcionar um panorama social mais pacífico para os brasileiros.

Azevedo (2016) ressalta que é preciso debater conceitos e estratégias para a modernização das polícias no Brasil, já que o tema envolve a segurança pública de forma geral, sua relação com os cidadãos, o uso da força, a efetividade das investigações, enfim, são diversos pontos que não podem ser relegados a um segundo plano, mas urgem de mudanças para que possam produzir um cenário mais satisfatório para os brasileiros. Nesse sentido, despontam esforços para que ocorra um rearranjo das polícias, a chamada desmilitarização e unificação dessas forças representativas no contexto dos Estados e concomitante implantação do ciclo completo de polícia.

A desmilitarização é uma realidade em alguns países, levando a uma polícia unificada, enquanto outros ainda não conseguiriam adotar esses parâmetros sem impactos negativos sobre a segurança pública. Assim, não há uma fórmula amplamente aplicável e efetiva que possa ser tomada como modelo ou base para todos os países que desejam alterar sua formação policial, cada nação deve pesar de forma criteriosa quais são os prós e contras dentro de sua realidade específica (LOWANDE, 2020).

Nessa perspectiva, o devido apoio a essas pautas relevantes só é estimulado quando, no contexto sociedade, as pessoas entendem as consequências controversas da manutenção, no contexto estadual, da existência de 02 polícias incompletas as policias civil e militar.

A Polícia Militar e a Polícia Civil apresentam origens e funções distintas, as quais devem ser observadas e respeitadas, isso decorre, inicialmente, da própria formação policial de seus integrantes que é distinta, sem embargo, isso não significa que uma seja mais relevante que a outra, apenas que essas corporações realizam atividades diferentes na manutenção da ordem, em prol da sociedade.

As polícias militares atuam de forma ostensiva e preventiva para assegurar a incolumidade física e do patrimônio das pessoas, além de ter a função de garantir a ordem pública, ou seja, a ordem natural das coisas, além da harmonia das relações sociais e do cidadão com as leis em vigor no país. Exercem também, com exclusividade, a função de polícia judiciária, apurando os crimes militares, conforme previsão do Código de Processo Penal Militar (BRASIL, 1969).

A apuração das infrações penais já ocorridas, em âmbito estadual, é em regra da Polícia Civil (polícia investigativa) mediante procedimento administrativo denominado de inquérito policial, sendo competente para exercer a função o delegado de polícia, autoridades policiais de carreira (art. 4º do CPP c/c art. 144, § 1º, caput, e § 4º da CF/88). Assim, a função das polícias civis resume-se à investigação de ilícitos penais por meio de inquérito policial (MOUGENOT, 2011).

Nessa perspectiva, constata-se que o chamado “ciclo incompleto”, aplicado no Brasil, é um resultado da divisão de atribuições entre as diferentes corporações policiais que atuam no país, de modo que uma parte das atividades ocorre na esfera militar, enquanto outras são conduzidas pela polícia civil, demonstrando um rompimento do “ciclo completo de polícia” aplicado na maioria dos países do mundo.

Esse modelo adotado pelo Brasil é conhecido como polícia de ciclo interrompido,

bipartido ou fracionado, em que as polícias detêm atribuições distintas umas das outras, não havendo continuidade nas ações desempenhadas por cada uma. As atribuições são fracionadas, sendo que a atribuição preventiva da Polícia Militar se encerra com o início da atribuição repressiva da Polícia Civil.

Porém, quando se fala em unificar polícia militar e civil, são duas instituições subordinadas na mesma proporção ao governo do estado, uni-las não é ação capaz de afetar a forma como os poderes são separados, tampouco o pacto federativo (CARVALHO, 2013). Além disso, outro fator desarmonioso da atividade é que as duas polícias têm organização interna e administrativa diametralmente oposta desde a formação institucional do profissional policial até a execução de protocolos internos, logo, evidencia-se a necessidade de modernização estrutural.

Câmara (2016, p. 30) afirma que o Decreto-Lei 317, de 30 de maio de 1967, mais tarde reformulado pelo DL 667/69 a tendeu à conveniência repressiva do momento, e atribuiu às Polícias Militares a atividade de policiamento ostensivo urbano. Tal medida, ao romper o ciclo completo da ação policial, enfraqueceu as atividades de prevenção e repressão da criminalidade. Diante do exposto, vislumbra-se a necessidade de mais estudos dessa temática para assimilarmos se a alteração de polícias de ciclo fragmentado para polícias de ciclo integral seria uma medida viável e quais os impactos dessa alteração para a segurança pública e para toda a sociedade num contexto geral. Importante ressaltar que apenas cinco países no mundo possuem polícias de ciclo fracionado, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau e o Brasil; todos os outros países adotam o ciclo completo de polícia (MUDAMOS, 2016).

Oliveira (2019) afirma que o ciclo completo de polícia visa corporificar as atividades, hoje divididas, de prevenção e investigação criminal para uma mesma força policial, modelo que exprime bons resultados em países como Portugal, Canadá e França entre outros. O modelo de polícia adotado pelo Brasil, há décadas dá sinais claros de que não é capaz de enfrentar com competência e eficiência a violência. Só faz com que as polícias se tornem competitivas e não cooperativas (SAPORI, 2016)

Ressalta-se que o assunto inclusive é objeto de constantes debates nas grandes Universidades e no próprio Congresso Nacional, no qual estão várias propostas de emendas constitucionais que aludem sobre essa alternativa para o avanço democrático do modelo policial na seara da segurança pública.

Que para a concretização de tal hipótese é necessária a aprovação de um Projeto de

Emenda Constitucional (PEC), no Congresso Nacional, e posteriormente ser sancionado pelo Presidente da República. Entender as questões constitucionais envolvidas com essa possível alteração deixa evidente que a Carta Magna precisa ser alterada para acolher o novo sistema, conforme destaca, por exemplo, a PEC 51/2013, abordando o tema da desmilitarização, criação do ciclo único de polícia no Brasil e suas especificidades. Com uma estrutura inadequada, a modernização da segurança pública deve urgentemente passar por uma mudança legislativa, mas neste estudo iremos nos ater somente a proposta preconizada na PEC 51/2013, pelos motivos já expostos.

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2013

O atual modelo de policiamento mostra-se defasado ante os avanços e progressos já alcançados pela sociedade com o amadurecimento de um Estado Democrático de Direito. O assunto (segurança pública), sempre foi colocado em segundo plano pelos governantes, enquanto outros setores como a saúde e a educação sofreram consideráveis reestruturações, principalmente no sentido de uma descentralização da gestão. Diante desse quadro estagnado foi levado ao cenário do congresso brasileiro PEC 51/2013: que será a seguir esclarecida.

A PEC 51/2013: É considerada, atualmente, a Proposta mais abrangente sobre o tema da Segurança Pública, por incluir no seu texto propostas que contemplam o conhecimento acumulado ao longo de décadas de estudos realizados por especialistas (SOARES, 2016). Para a melhor assimilação da PEC nº 51/2013, e suas propostas, podemos salientar quatro pontos fundamentais: a desmilitarização, o ciclo completo de polícia, a carreira única e a descentralização federativa, não obstante, também conjecturar um novo formato para o controle externo da atividade policial e a padronização de sua etapa de formação.

A PEC tem por finalidade a transformação da arquitetura institucional da segurança pública e como um dos pontos da proposição concebe autonomia dos estados na definição do modelo policial adotado após a desmilitarização sua aprovação contribuirá para a transformação mudar a conturbado desarranjo do modelo policial atualmente empregado. A seguir descrevemos as alterações legais propostas pela PEC 51/2013: aprofunda, em seu arcabouço jurídico a estruturação do modelo de segurança pública no Brasil, por exemplo, alterando os artigos 21, 22 e 144, e acrescentando os artigos 143-A, 144-A e 144-B na Constituição Federal, precipuamente, reestruturando a segurança pública a partir da desmilitarização do modelo policial.

Hoje, sem a implementação das alterações propostas, a competência para legislar é concorrente apenas sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, conforme expresso no inciso XVI, do artigo 24 da Carta Magna. Quando tratamos da competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares a competência é privativa da União, apesar de serem polícias estaduais (BRASIL, 1988). Para isso deve-se, em primeiro plano, é necessária que a atual competência privativa da União de para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares seja alterada para competência concorrente permitindo que cada Estado da Federação configure institucionalmente a estrutura mais condizente com sua extensão geográfica, econômica e seu aspecto sociocultural.

No tocante à desvinculação das Forças Armadas (Desmilitarização), Silva e Gurgel (2016) pontuam que a desmilitarização das polícias militares não significa manter uma polícia desarmada, e sim, desvinculá-las do Exército Brasileiro, transformando-as em instituições de natureza civil, através da unificação das polícias civis e militares dos respectivos entes federados, e possibilitando o ganho de direitos trabalhistas a esses militares.

A desmilitarização é o ponto central da Proposta, transcrita logo em seu art. 2º da PEC 51/2013, quando define o termo polícia como uma instituição de natureza civil que se destina a proteger os direitos dos cidadãos e a preservar a ordem pública democrática.

Silva e Gurgel (2016) concordam que a manutenção do vínculo das polícias militares com as Forças Armadas afeta diretamente na formação do profissional de segurança pública e sua relação com os cidadãos, visto que, reverbera a inflexibilidade cultivada no meio militar devido a hierárquica e disciplina. Dentro das atribuições do Exército a missão principal é a garantia e proteção da soberania nacional, sendo necessário estar preparado para guerra. Esta condição exige que essa instituição tenha capacidade de emprego de grandes contingentes e material com rapidez. Devido a esta finalidade é necessário e aceitável a centralização e rigidez da estrutura hierárquica (SOARES, 2015).

Essa equivalência organizacional presente entre as 02 instituições militares fica demonstrada no Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 e do Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983, nos quais, em linhas gerais, o primeiro reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal e o segundo aprova o regulamento para as policias militares e corpos de bombeiros militares, balizando normas gerais a serem seguidas pelas instituições militares estaduais.

As polícias militares compõem o rol de instituições de segurança pública, voltadas para a preservação e garantia de direitos individuais e coletivos previstos na legislação brasileira vigente, diferente do propósito do exército, do qual é copiada a estrutura hierárquica e disciplinar pelas polícias militares. “Destarte, os constituintes deixaram de observar a separação que deve necessariamente existir entre as instituições que são responsáveis pelas atividades voltadas à defesa nacional e à proteção da segurança interna em uma ordem democrática” (SILVA; GURGEL, 2016, p. 154).

Hoje, a Polícia Militar é organizada à semelhança do Exército, enquanto a melhor forma de organização (que não é única) deveria atender ou servir às finalidades da instituição e, nos casos das polícias é de garantir direitos e fazer respeitar as leis, como forma de garantia da ordem pública. Dessa forma, somente se justificaria que a Polícia Militar fosse organizada à semelhança do Exército se as finalidades fossem as mesmas e não são. Ao Exército cumpre a garantia da soberania e defesa do território nacional, com o enfrentamento bélico se necessário, por isso deve estar apto a mobilizar-se de forma organizada e em pronto emprego, o que deriva de ordens centralizadas, com concentração decisória. O mesmo não se justifica nas polícias, quando deveríamos ter uma descentralização, com a atuação dos policiais “da ponta” como gestores locais da segurança pública, com autonomia na atuação, analisando e realizando um diagnóstico sobre os problemas, identificando prioridades e executando ações, ouvindo e interagindo com a comunidade, sem, entretanto, subordinar-se à sua orientação quando viciadas com atitudes ilegais ou discriminatórias.

Nesse sentido, o policial se torna um articulador ou um facilitador das políticas locais específicas de intervenção para a solução do problema. Porém, isso somente é possível se o policial “da ponta” tiver a garantia de certa autonomia e flexibilidade na atuação, o que não é possível em uma organização militar, em que há uma estrutura rígida com centralização decisória e o policial “da ponta” deve cumprir ordens, através de planejamentos elaborados por seus superiores, sem ao menos, e na maioria das vezes, ter participado desse planejamento. Portanto, a desmilitarização não enfraquece o trabalho policial ostensivo, ao contrário, cria condições para que a eficiência no sentido legalista se realize (SOARES, 2016).

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2021), composto por membros de reconhecida competência no campo da segurança pública, como policiais, gestores públicos, governantes, acadêmicos, organizações da sociedade civil e órgãos do sistema de justiça e segurança pública, realizou uma pesquisa ouvindo 21.101 policiais militares, civis, federais,

rodoviários federais, bombeiros e peritos criminais em todos os estados, cujo objetivo era investigar a opinião dos Policiais Brasileiros sobre Reformas e Modernização da Segurança Pública, e, no que concerne a criação de uma carreira única, 80,9% dos entrevistados responderam que são a favor da carreira única, o que vai ao encontro do tema da unificação das polícias.

A carreira única é uma reivindicação antiga dos policiais em todas as instituições e tem como finalidade servir de fator motivacional para os policiais que poderiam alçar o posto mais alto da instituição, através do mérito individual. A carreira única defini apenas uma porta de entrada para as instituições, ao contrário do que ocorre hoje, em que temos divisões de carreiras dentro de uma mesma corporação.

No que se refere à aplicação do ciclo completo da policia é importante ressaltar que se trata de uma realidade nas diversas democracias contemporâneas, existiu até o ano de 1969 no Brasil, quando houve uma reforma na Constituição que atribuiu a exclusividade do policiamento ostensivo às polícias militares estaduais (SAPORI, 2006). Todo órgão policial deverá se organizar em ciclo completo, responsabilizando-se cumulativamente pelas tarefas ostensivas, preventivas, investigativas e de persecução criminal (Art.4º, da PEC 51/2013).

Outra questão em debate é a concessão de mais autonomia aos estados, a descentralização federativa com a imposição de responsabilidades à União e a inclusão dos Municípios nas atribuições de segurança pública. A União ainda apresenta tímida participação na Segurança pública, haja vista as determinações constitucionais, apenas quanto a manutenção das Polícias Federais (Federal, Rodoviária e Ferroviária), celebração de convênios com os demais entes federados e a promoção de cursos de formação e capacitações para profissionais da área de segurança pública.

Os municípios também têm papel tímido quanto à segurança pública, mesmo com a edição da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que ampliou consideravelmente as atribuições das Guardas Municipais, com a possibilidade de realizarem o patrulhamento ostensivo e preventivo, para a proteção da população, além da intervenção na pacificação de conflitos e a garantia do poder de polícias a outros órgãos de fiscalização. Falta garantir constitucionalmente o poder de polícia (*stricto sensu*) às Guardas Municipais, com atribuição de garantia da ordem pública e atribuições delimitadas na circunscrição do município, incluindo-as no rol dos entes responsáveis pela segurança pública.

Ao analisar esse novo texto, fica claro que ao elencar esses cinco princípios

balizadores da segurança pública, não ficam dúvidas aos policiais em relação a sua atuação, a qual deve ser voltada a defesa dos direitos dos cidadãos e não em defesa do Estado.

A descentralização federativa transfere aos estados a possibilidade de escolher o modelo policial que será adotado, da forma que melhor lhe provier, adaptando às especificidades e realidades locais, reconhecendo as diversidades existentes no Brasil e que as soluções podem ser diversas, respeitando a autonomia dos entes federados (SOARES, 2016). Estabelece, portanto uma flexibilização quanto a organização das forças policiais no âmbito dos Estados e do Distrito Federal que poderão criar polícias estaduais, metropolitanas e regionais que serão subordinadas aos Governadores dos Estados.

A PEC 51/2013 ainda vai além, com a implementação de órgãos de controle externo da atividade policial, com independência financeira e funcional e a padronização da formação policial, respeitando-se as características locais, mas estabelecendo uma estrutura curricular mínima, com a participação das universidades públicas nesse processo.

Esse dispositivo da PEC 51 é motivo de amplo questionamento, visto que poderia dar margem a ingerências visando tirar a autonomia necessária dos órgãos policiais, interferindo na liberdade investigativa e no caso dos art. 144-B, V na parte que transcreve: “inclusive a remoção, a disponibilidade ou a demissão do cargo” (BRASIL, 1988, online).

Que um ouvidor detentor de mandato de 02 (dois) anos, não concursado, poderia ser influenciado em suas escolhas e não tomar decisões segundo o interesse público, mas sim segundo interesses políticos, patrocinando perante a administração pública interesses privados, logo esse fragmento abscesso mostra-se incompatível com a legitimidade de todo restante do conteúdo da PEC. Sobre mudanças na formação profissional estabelece a PEC: “No exercício da atribuição prevista no art. 21, XXVI, a União deverá avaliar e autorizar o funcionamento e estabelecer parâmetros para instituições de ensino que realizem a formação de profissionais de segurança pública” (Art. 3º da PEC 51/2013).

A PEC 51/2013 estabelece para a União a responsabilidade de regulamentar e supervisionar a formação policial, respeitando às diferenças institucionais e as características das Unidades Federadas, porém garantindo uma base comum com fundamento nos princípios previstos na própria Proposta. Ao mesmo tempo a União também será responsável por avaliar e controlar a qualidade da formação policial.

O que a PEC propõe é a criação de parâmetros nacionais do ciclo básico de formação, diminuindo a discrepância existente hoje na formação policial entre os estados, mas

respeitando a autonomia dos entes e instituições para que não haja um engessamento autoritário e centralizador da formação policial (SOARES, 2016). Que mesmo com desmilitarização e aprovação da PEC 51/2013, será necessária a mudança da cultura repressiva de uma polícia voltada apenas para o combate, mas sim que o policial assimile seu papel de garantidor e promotor dos direitos fundamentais sendo necessário a reformulação do currículo das academias policiais, voltando-os para a formação de policiais no aprofundamento da cidadania. No que diz a preservação de direitos dos policiais apesar de prever o fim das polícias militares, a Proposta ressalva a preservação de todos os direitos previstos à época da aprovação, inclusive os de caráter remuneratório e previdenciário. Esse é um dos pontos que mais geram resistência à ideia de mudança aos policiais militares, que temem perder direitos, entre eles a aposentadoria especial (30 anos de serviço para homens e 25 anos de serviço para as mulheres). Estabelece a PEC: Ficam preservados todos os direitos, inclusive aqueles de caráter remuneratório e previdenciário, dos profissionais de segurança pública, civis ou militares, integrantes dos órgãos de segurança pública objeto da presente Emenda à Constituição à época de sua promulgação (Art.5º da PEC 51/2013).Por fim, estabelece o prazo máximo de 6 (seis) anos para implementação das determinações da Proposta, porém não estabelece regras para a transição.

A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios terão o prazo de máximo de seis anos para implementar o disposto na presente Emenda à Constituição (Art. 9º da PEC 51/2013).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre as Propostas que pretendem modificar o modelo de policiamento, fundamentalmente através da Desmilitarização, está a PEC 51/2013, que visa reestruturar a arquitetura do sistema de segurança pública no Brasil, demonstra ser fruto de participação de vários especialistas e estudiosos, além de contar com pesquisas realizadas com os policiais de várias instituições sobre as necessidades e anseios de seus próprios integrantes.

Possui em sua proposta pontos fundamentais como a desmilitarização das polícias; a implantação do ciclo completo; a carreira única; a inclusão dos municípios na provisão da segurança pública; o aumento da participação da União; e, a instituição de mecanismos de transparência e controle externo dos órgãos policiais, pontos esses identificados como falhas

e debilidades do atual modelo.

Os argumentos apresentados pelo seu autor o então Senador Lindbergh Farias, como justificativa para a proposição da PEC, é a crise da segurança pública com indicadores elevados; a herança legada pela ditadura que culturalmente estabeleceu uma política de repressão das forças policiais, treinadas e organizadas para combater o inimigo e não para proteger o cidadão. Portanto, para isso é necessária a modernização do sistema de segurança pública, alterando drasticamente o formato ultrapassado atualmente adotado por um mais democrático nos moldes de um Estado Democrático de Direito, conforme balizas dos Direitos humanos, tanto para a sociedade quanto para os profissionais da segurança pública, e na melhoria do atendimento a Sociedade, visando aumentar a eficiência através da redefinição da estrutura policial garantindo a autonomia dos Estados na definição do modelo policial mais adequado às realidades locais sempre buscando a efetividade de políticas públicas que promovam a paz social.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Sérgio. **A violência na sociedade brasileira: um painel inconcluso em uma democracia não consolidada**. In: Sociedade e Estado, vol. X, n. 2. Brasília: UnB, jul/dez 1995.

ALEXANDRE, Graziela Firmino. **Ciclo completo de polícia como alternativa para a realização do princípio da eficiência**. Monografia e Bacharelado em Direito. Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2020. Disponível em: <https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/9596/Pdf%20Graziela%20Firmino%20Alexandre.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 abri 2023.

ALENCAR, Guilherme Dutra. **Qualidade de vida no trabalho (QVT) e motivação: um estudo de caso na 1ª Cia do 1º BPCOM da Polícia Militar do Ceará**. Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Curso de Administração, Fortaleza, 2013.

AMBROSIO, Felipe Augusto Rodrigues. **Desmilitarização da segurança pública e do estado na defesa da democracia de direito brasileira**. Mestrado, na área de concentração: Justiça e Exclusão, linha de pesquisa Função Política do Direito, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho, 2017. Disponível em: <https://uenp.edu.br/pos-direito-tesesdissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/9204-felipe-augusto-rodrigues-ambrosio/file>. Aceso em: 22 abril 2023.

BACILA, Carlos Roberto. **Polícia & Direitos Humanos. Diligências policiais de urgência e direitos humanos: o paradigma da legalidade**. Curitiba: JM Editora, 2002.

BAYLEY, David H. **Padrões de policiamento: Uma Análise Internacional Comparativa**. Tradução de Renê Alexandre Belmonte. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília-DF: Congresso Nacional, 1988.

BRASIL. **Proposta de Emenda Constitucional nº 51**. 2013. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114516>. Acesso em: 15 mar. 2023.

BENGOCHEA, J. L. et al. **A Transição de uma Polícia de Controle para uma Polícia Cidadã**. Revista São Paulo em Perspectiva, v. 18, n. 1, p. 119-131, 2004.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Criminologia e Direito**. São Paulo: Red Livros, 2001.

BRASIL. **Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Proposta de Emenda**

Constitucional Número 51/2013. Projeto em tramitação no Congresso Nacional / PEC 51/2013 / Organização: Lindbergh Farias . – Brasília: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Edições: Câmara dos Deputados e Senado Federal, 2013. 14 p. Disponível em: . Acesso em: 17 mai. 2023.

BRETAS, Marcos Luiz; ROSEMBERG, André. **A história da polícia no Brasil: balanço e perspectivas.** Topoi, v. 14, n. 26, p. 162-173, jan./jul. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/topoi/v14n26/1518-3319-topoi-14-26-00162.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2023.

CANO, Ignacio. **Nós e eles: direitos humanos, a polícia e a visão dicotômica da sociedade.** In: NOVAES, Regina (Org.). Direitos humanos: temas e perspectivas: Rio de Janeiro: Mauad Editora/ABA/Fundação Ford, 2001. p. 117-122.

CASTRO ALVES, Verlene Sousa de. **Estresse laboral e suas consequências psicossociais em policiais militares no exercício de suas funções.** Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Fortaleza, 2018.

CARVALHO, Maria Beatriz Andrade. **A Justiça Militar Estadual: estrutura, competência e fundamentos de existência.** Revista Jus Navigandi, Teresina. Disponível em: . Acesso em: 24 mar. 2023.

AMARAL, Cleber. **Ciclo Completo de Polícia.** 2019. Disponível em: https://twitter.com/CleberAmaral_/status/1173374895935414274. Acesso em: 24 mai. 2023.

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. **Direito Administrativo.** 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

FENAPEF – Federação Nacional do Policiais Federais. **Brasil faz parte da enxuta lista de países que não adotam ciclo completo de investigação. Hoje, apenas Guiné Bissau nos faz companhia.** 7 nov. 2019. Disponível em: <https://fenapef.org.br/brasil-faz-parte-da-enxutalista-de-paises-que-nao-adotam-ciclo-completo-de-investigacao>. Acesso em: 10 mar 2023.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Atlas da Violência.** Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/atlas-da-violencia/>. Acesso em: 10 de março de 2023.

FRANCO, Edmar Teixeira. **A falência do modelo militar de polícia no Rio de Janeiro.** Monografia (Especialização em Segurança Pública). FLACSO, Rio de Janeiro - RJ, 2009.

FREIXO, Marcelo. **Desmilitarização: há que se ter vontade política do Estado.** Revista Le Monde Diplomatique Brasil. São Paulo. Edição 88. 2013.

GIULIAN, Jorge da Silva. **Unificação policial estadual no Brasil: uma visão dos limites e possibilidades.** São Paulo: Editores Associados, 2002.

GUIMARÃES, Luiz Antônio Brenner. **Modelos de polícia – a política de proteção ao cidadão/comunidade.** In: As Universidades e a Construção de Novos Modelos de Polícia. Porto Alegre: IFGH/UFRGS/PNSP/SJS-RS, 2001. p.101-112. (Coleção Segurança Pública e Democracia, v.1)

LIMA, Nicole Vasconcelos. **Militares em ação. Meia volta...volver! Desmilitarização da polícia e direito fundamental à segurança pública: análise crítica das PECS n°s430/2009, 102/2011 e 51/2013.** Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2014.

LOUREIRO, Ythalo Frota. **As Polícias Militares na Constituição Federal de 1988: polícia de segurança pública ou forças auxiliares e reserva do Exército?** In: Jus Navigandi, Teresina. Disponível em: . Acesso em: 27 mar nov 2023.

LUVIZAO JUNIOR, Amilton. **Tendências no âmbito da segurança pública.** (Especialização em segurança pública). Universidade de Sorocaba, Sorocaba-SP, 2008.

MAGALHÃES, Luis Carlos. **Considerações sobre a Transformação do Sistema de Segurança Pública Brasileiro, Proposto pela PEC 51 e o Novo Papel do Município.** In: Rev. Eletr. Âmbito Jurídico. Rio Grande, XVI, n. 119, dez 2013. Disponível em: Disponível em: Acesso em: 23 mai. 2023..

MARTINS, Valmir Farias. **O papel da cultura organizacional “Milícia de Bravos” na ocorrência do assédio moral: um estudo na Polícia Militar da Bahia.** 2006. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2006.

MATHIAS, João Carlos Sproesser. **A Polícia Militar e as Políticas Públicas Municipais na Prevenção Criminal.** In: Revista LEVS/Unesp. n. 5. ed. 5. Maio, 2010. Disponível em: . Acesso em: 30 maio. 2023.

MEMÓRIAS DA DITADURA. **DESMILITARIZAÇÃO E REFORMA DAS POLÍCIAS.** Disponível em: <https://memoriasdaditadura.org.br/desmilitarizacao-e-reforma-das-policias/>. Acesso em: 10 mar 2023.

MINASSA, Alexandre Pandolpho. **Assédio moral no âmbito da Administração Pública brasileira.** Leme- SP: Habermann, 2012. p. 115

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SOUZA, Edinilsa Ramos de; CONSTANTINO, Patrícia. **Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do Rio de Janeiro** - Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. **Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública.** Brasília - DF, 2009. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_ . Acesso em: 24 mai. 2023.

MONET, Jean-Claude. **Polícias e Sociedades na Europa.** Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. **Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.** Tese de Doutorado, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1999.

OLIVEIRA, Felipe Junio de. **Polícia militar: (des) militarização.** Monografia apresentado ao

Núcleo de Trabalho Científico do curso de Direito da UniEvangélica. Anápolis, 2019. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/1272/1/Monografia%20-%20Filipe%20Junio%20de%20Oliveira.pdf>. Acesso em: 18 mar 2023.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos, O Princípio da dignidade da pessoa humana e a Constituição de 1988**, 2004.

ROLIM, Marcos. **A síndrome da Rainha Vermelha: Policiamento e segurança pública no século XXI**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. **Desmilitarização das Polícias Militares e Unificação de Polícias - Desconstruindo Mitos**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePor Dentro/temas/unificacao-de-policias/Texto%20Consultoria.pdf>. Acesso em: 06 abri. 2023.

ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. **O ciclo completo de polícia e a falácia da unificação**. 2007. Disponível em: <http://www.jusmilitaris.com.br/novo/uploads/docs /ociclocompleto.pdf>. Acesso em: 15 abri. 2023.

SAFATLE, Vladimir. **Nesta sociedade em transformação, não há mais espaço para a Polícia Militar**. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2013/08/1322140-policia-ebandido.shtml>. Acesso em: 06 mar. 2023.

SILVA, Januir Carlos Pinheiro da. **Desmilitarização: implicações na investidura do policial-militar, frente à proposta de emenda constitucional nº 51/2013**. 2014. – 287 f. – Tese (Doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública) – Centro de Altos Estudos de Segurança “Cel PM Nelson Freire Terra”. Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Polícia Militar do Estado de São Paulo. São Paulo, 2014.

SILVEIRA, Felipe Lazzari da. **Reflexões sobre a Desmilitarização e Unificação das Polícias Brasileiras**. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOARES, Luiz Eduardo. **PEC-51: Revolução na arquitetura institucional da segurança pública. In: A raiz de nossos problemas de segurança**. Folha de São Paulo, em 18 de maio de 2012. Disponível em: . Acesso em: 04 dez. 2023.

SOARES, Luiz Eduardo. **Acabou o sossego para as elites brancas brasileiras**. In: Rev. Online. Especial Viomundo. Rio de Janeiro. Fev. 2014. Disponível em: . Acesso em: 05 mai. 2023.

SOUZA, Marcelo Ferreira de. **Segurança Pública e Prisão Preventiva: No Estado Democrático de Direito**. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008.

SOUSA, Cecília. **Segurança pública não é guerra, o povo não é inimigo: modelo militar de polícia e as propostas de desmilitarização**. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2016.

_____. **Entenda o Ciclo Completo de Polícia.** 2016. Disponível em: http://sinpefms.org.br/noticias/v/9510_entenda_o_ciclo_completo_de_policia. Acesso em: 06 mai. 2023.

_____. **Portal EBC promove debate sobre desmilitarização da polícia nesta quinta-feira.** 2013. Disponível em: <https://memoria.ebc.com.br/cidadania/2013/07/portal-ebc-promove-debate-sobre-desmilitarizacao-da-policia-nesta-quinta-feira>. Acesso em: 10 mai. 2023.

SOUSA, Cecília. **Segurança pública não é guerra, o povo não é inimigo: modelo militar de polícia e as propostas de desmilitarização.** Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2016.

TOURINHO FILHO, Fernando Costa. **Processo Penal.** 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

VIANA FILHO. Humberto de Azevedo. **Fórum Brasileiro de Segurança Pública,** 2015.

VELASCO, Clara. **Número de assassinatos cai 1% no Brasil em 2022.** 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2023/03/01/numero-de-assassinatos-cai-1percent-no-brasil-em-2022.ghtml>. Acesso em: 05 mai. 2023.

ZAVERUCHA, Jorge. **Relações Civil-Militares: O legado autoritário da Constituição Brasileira de 1988.** In: TELES, Edson; SAFLATE, Vladimir (Org.). O que resta da Ditadura. 1ª ed. São Paulo: Bom Tempo, 2010. p. 41.